

AGRICULTURAL SCIENCES

BIOLOGICAL AND YIELD INDICATORS OF WINTER-RESISTANT VARIETIES OF THE WORLD LENTIL COLLECTION

Ghukasyan A.

Candidate of Science, director

Barbaryan A.

Candidate of Science, Researcher

Ghazaryan R.H.

Candidate of Science, Researcher

Alichanyan N.

Researcher

Nersisyan H.

Researcher,

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОЖАЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗИМОУСТОЙЧИВЫХ СОРТООБРАЗЦОВ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЧЕЧЕВИЦЫ

Гукасян А.Г.

кандидат эконо. наук, директор,

Барбарян А.А.

кандидат с/х наук, ведущий науч. сотрудник

Казарян Р.Г.

кандидат с/х наук, ведущий науч. сотрудник

Алиханян Н.А.

научный сотрудник

Нерсисян Э.А.

научный сотрудник,

Научный центр земледелия Республики Армения

Abstract

In Armenia, among the traditional cultivated legumes, a special place is given to lentils. Of the legumes, as you know, lentils are distinguished by a high yield of vegetable protein and taste.

A variety of soil and climatic conditions of individual zones of the republic require the production of new highly productive, winter-hardy and resistant to stress factors among the external varieties.

For this purpose, one winter variety Erebuni was selected from 14 frost-resistant varieties in the world collection of lentils in the Scientific Center of Agriculture in the conditions of the Ararat Plain, which is in state testing.

Аннотация

В Армении среди традиционных возделываемых зернобобовых особое место уделяется чечевице. Из зернобобовых как известно, чечевица выделяется высокой урожайностью растительного белка и вкусовыми качествами.

Разнообразные почвенно-климатических условия отдельных зон республики требуют получения новых высокопродуктивных, зимостойчивых и устойчивых к стрессовым факторам там внешней среди сортов.

С этой целью методом индивидуального отбора из морозостойчивых 14 сортообразцов в мировой коллекции чечевицы в Научном центре земледелия в условиях Араратской равнины отобран один озимый сорт Эребуни, который находится в госиспытании.

Keywords: lentil variety, winter hardiness, selection, harvest.

Ключевые слова - чечевица сортообразца, зимостойчивость, отбор, урожай.

Актуальность. В условиях интенсивного развития сельского хозяйства республики увеличиваются требования к биологическим и хозяйственным особенностям новых сортов чечевицы, который является важнейшей задачей продовольственной безопасности республики.

За последние годы большое внимание уделяется производству зернобобовых культур, за счёт увеличения посевных площадей которое будет способствовать обеспечению населения продукцией, богатой растительным белком собственного производства, а также увеличению доходов фермерских хозяйств.

Среди зернобобовых культур, как известно чечевица выделяется наиболее высоким содержанием белка, который в семенах составляет 30-35%, гороха 27,0-29,0%, нута 25,0-28,5%. По содержанию белка чечевица и зернобобовых уступает лишь сое 39,0- 41,0%.

С этой целью особое место из возделываемых зернобобовых уделяется чечевице.

Для различных почвенно-климатических условий республики особенно значимы морозоустойчивые, засухоустойчивые, раннеспелые, высокоурожайные, устойчивые к болезням и полеганию сорта чечевицы. Так, как получение сортов традиционными методами селекции длительный процесс, то возникает необходимость перейти к методу индивидуального отбора сортов, что является наиболее эффективным методом, отобрать и внедрить в производство с наилучшими биологическими и хозяйственными свойствами сорта.

Материал и методы. В условиях Араратской равнины Научного центра земледелия велись исследования с целью из мировой коллекции морозоустойчивых сортообразцов чечевицы методом индивидуального отбора отобрать высокопродуктивные озимые сорта, внедрение которых в сельскохозяйственное производство будет способствовать расширению посевных площадей этой ценной культуры.

2018-2021 гг. из мировой коллекции чечевицы исследовались и отобраны 14 зимостойчивых сортообразцов чечевицы. Исследования проводились в условиях Араратской равнины на Эчмиадзинской экспериментальной базе Научного центра земледелия. Каждый испытуемый сортообразец высевался площадью 25см². Посев производился в первой декаде ноября.

Результаты и обсуждения. Для оценки сортообразцов чечевицы учитывались биологические особенности в частности зимостойкость, структурные элементы урожая и урожайность.

Результаты исследований отобранных наилучших 14 сортообразцов показали лучшие биологические результаты, которые приведены в таблице.

Данные таблицы показывают, что высота растений сортов колеблется в пределах 27-40см. Наивысшую высоту растения имели два сорта ILL-1002 и ILL -10837. Надо отметить, что отобранные все сорта наиболее устойчивы к полеганию, что является хорошим признаком для механизированной уборке чечевицы.

Исследования показали, что количество стеблей одного растения у сортов ILL- 46, ILL- 1002, BIOS -961464, ILL-10837 было 4 шт., а остальные сортообразца имели по 3 стебля.

Таблица 1

Биологические и урожайные показатели сортообразцов озимой чечевицы

Сортообразцы	Годы	Высота растений	На одного растения				Вес 1000 зерен, гр.	Урожай на 1м ² , гр.
			Количество стеблей, шт.	Количество бобов, шт.	Количество зерен, шт.	Вес зерен, гр.		
ILL 7886	2017	27	3	110	154	5,75	42,3	24,7
AKM 266	2008	30	3	97	119	4,90	50,0	24,4
ILL 648	2017	36	3	105	152	5,60	61,7	26,0
ILL 46	2017	26	4	117	161	5,80	53,3	25,9
LC	2017	35	3	105	159	5,10	62,3	26,1
ILL 29	2017	39	3	100	148	4,70	47,3	25,0
ILL 1002	2017	40	4	140	221	6,70	67,1	32,0
BIOS 961464	2017	38	4	124	170	5,80	59,8	26,8
ILL 1372	2017	38	3	109	165	5,89	56,0	24,6
ILL 174	2017	30	3	129	179	5,90	59,7	30,8
ILL 438	2017	35	3	99	113	5,0	55,0	24,9
ILL 533	2008	35	3	111	159	5,15	55,1	25,8
ILL 331	2017	30	3	98	109	4,80	53,3	23,9
ILL10837	2017	40	4	131	213	6,0	63,0	26,0

Анализ данных структурных элементов урожая показал, что наименьшее количество бобов имели три сортообразца- АКМ 266, ILL 438 и ILL 331, а у остальных сортообразцов этот показатель колеблется в пределах от 109-227 шт. Наибольшее количество бобов имел один сортообразец ILL - 1002, у которого было 140 штук. Эта закономерность сохранялась и в пределах количеств зёрен одного растения.

Следует отметить, что количество зёрен одного растения было выше также у ILL-1002 сортообразца и составил 227 шт.

Исследования показали также, что остальные сорта зимостойчивой чечевицы, хотя по структурным элементам урожая и урожайности отличаются друг от друга, но они для чечевицы считаются хорошими результатами. Так, у наилучшего сортообразца ILL-1002 урожай составил 32,0 ц/га, а у остальных сортообразцов – 23,9-30,8 ц/га.

По весу 1000 зёрен отобранные восемь сортообразца имели 50,0- 59,8г, три сорта - 61,7-63,0г., а один сорт 42,3 г. Наивысший вес 1000 зерен имел сорт ILL-1002 -67,1г.

Выводы. Исследования показали, что отобраны из мировой коллекции методом индивидуального отбора 14 лучших зимостойчивых сортообразца чечевицы. На основании проведённых исследований по биологическим и урожайным показателям отличается один наилучшие сортообразец ILL-1002, который под названием Эребуни передан на госсортоиспытания.

Литература

1. Казарян Р.Г., Епремян Дж.В., Барбарян А.А.- Культура нута в Армении. Материалы межд. симпозиума, 6-18 июня, г.Алушта, 2002г.

2. Ломян Д., Казарян Р.Г., Епремян Дж.В., Барбарян А.А., Виноградов Э.- Изучение сортообразцов мировой коллекции в Армении. Материалы межд. науч. симп., 15-23 сентября, г.Алушта, 2007г.

3. Казарян Р.Г., Барбарян А.А., Л.Г.Матевосян – Биологические особенности некоторых сортов ярового нута. Сборник науч.трудов ГАУА, Ереван, 2018г.

4. Барбарян А.А., Матевосян Л.Г., Шабоян Г.Г., Казарян Р.Г., Алиханян Н.А. Экологические испытания сортов нута в разных почвенно-климатических условиях республики Армении. Евразийский союз ученых (ЕСУ), #8(77) 2020 г.